

ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМ КАЧЕСТВА И СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ В МЕДИЦИНСКОМ ТУРИЗМЕ

Ахмеджанова Ирада Усмановна

начальник отдела Стратегического развития и аналитического обеспечения Научно-исследовательского института развития туризма, г.Ташкент, Узбекистан

ORCID:0009-0002-2745-7812

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17609405>

Аннотация. Данная статья посвящена вопросам обеспечения стандартов безопасности в сфере медицинского туризма. В ней рассматриваются основные меры и рекомендации, направленные на повышение уровня безопасности медицинских туристов во время их пребывания за рубежом. Анализируются ключевые аспекты организации безопасной практики, включая соблюдение национальных и международных стандартов качества, контроль качества медицинских услуг, безопасность медицинского персонала, а также вопросы правовой ответственности и информационной поддержки клиентов. Статья акцентирует внимание на важности системного подхода к обеспечению безопасности, что способствует укреплению доверия пациентов и развитию стабильного рынка медицинского туризма в условиях глобальной конкуренции.

Ключевые слова: медицинский туризм, безопасность пациентов, стандарты безопасности, меры безопасности, качество медицинских услуг, правовая ответственность, информационная поддержка, международные стандарты, безопасность туристов.

Abstract. This article is dedicated to ensuring safety standards in the field of medical tourism. It examines the main measures and recommendations aimed at improving the safety of medical tourists during their stay abroad. The article analyzes key aspects of organizing safe practices, including compliance with national and international quality standards, quality control of medical services, safety of medical personnel, as well as issues of legal responsibility and information support for clients. The article emphasizes the importance of a systematic approach to ensuring safety, which contributes to strengthening patient trust and developing a stable medical tourism market in the context of global competition.

Key words: medical tourism, patient safety, safety standards, safety measures, quality of medical services, legal responsibility, information support, international standards, tourist safety.

Annotatsiya. Ushbu maqola tibbiy turizm sohasidagi xavfsizlik standartlarini ta'minlash masalalariga bag'ishlangan. Unda chet elda davolanish uchun borgan sayyohlarning xavfsizlik darajasini oshirishga qaratilgan asosiy chora-tadbirlar va tavsiyalar ko'rib chiqiladi. Xavfsiz amaliyotni tashkil etishning asosiy jihatlari tahlil qilinadi, jumladan milliy va xalqaro sifat standartlariga rioya qilish, tibbiy xizmatlar sifatini nazorat qilish, tibbiyot xodimlarining xavfsizligini ta'minlash, shuningdek huquqiy javobgarlik va mijozlarga axborot ko'magi masalalari. Maqolada xavfsizlikni ta'minlashga tizimli yondashuvning muhimligiga alohida e'tibor qaratilgan, chunki bu global raqobat sharoitida bemorlarning ishonchini mustahkamlashga va tibbiy turizmning barqaror bozorini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: tibbiy turizm, bemorlar xavfsizligi, xavfsizlik standartlari, xavfsizlik choralari, tibbiy xizmatlar sifati, huquqiy javobgarlik, axborot ta’minoti, xalqaro standartlar, sayyohlar xavfsizligi.

Введение

Медицинский туризм в последние годы демонстрирует экспоненциальный рост по всему миру, причем его популярность постоянно увеличивается благодаря развитию международных связей, улучшению качества медицинских услуг за рубежом и поиску более доступных или специализированных методов лечения. Эта динамично развивающаяся отрасль охватывает широкий спектр услуг - от плановых хирургических вмешательств и косметологических процедур до сложных операций и неотложной медицинской помощи - привлекая пациентов из различных социальных и экономических групп.

Однако такой масштаб роста сопровождается возникновением новых вызовов, связанных с обеспечением безопасности путешествующих пациентов. Меры безопасности для медицинских туристов приобрели особую актуальность, так как с каждым годом увеличивается количество потенциальных угроз, способных негативно повлиять на здоровье и благополучие пациентов. Среди наиболее острых проблем - преступность, терроризм, киберугрозы, включая кражу конфиденциальных данных и взлом информационных систем, а также физические риски, связанные с безопасностью во время проживания, транспортом и медицинским обслуживанием.

Эти вызовы требуют внедрения системных мер и принятия всесторонних стандартов защиты, которые должны реализовываться как на уровне отдельных клиник и лечебных центров, так и в рамках сектора в целом. Нередко проблемы безопасности связаны с недостаточной информационной прозрачностью, отсутствием надлежащего регулирования и контроля, что повышает риск оказания некачественных услуг или возникновения чрезвычайных ситуаций.

Обеспечение высокого уровня безопасности включает в себя создание и внедрение четких протоколов профилактики и реагирования, развитие системы быстрого реагирования в случае чрезвычайных ситуаций, обучение медицинского и обслуживающего персонала, а также информирование пациентов о возможных рисках и действиях в критических ситуациях. Важными аспектами являются также защита персональных данных, особенно в условиях роста кибер-атак, а также создание системы оценки и мониторинга рисков.

Немаловажную роль играет укрепление международного сотрудничества и обмен опытом между странами, что способствует формированию единых стандартов безопасности для медицинских туристов. В целом, системное управление безопасностью становится неотъемлемой частью современной практики в сфере медицинского туризма и ключевым условием повышения доверия пациентов, а также устойчивого развития всей отрасли на международной арене.

Цель исследования

Основной целью данного исследования является анализ существующих регулятивных требований, рекомендаций и критериев, направленных на обеспечение безопасности, высокого качества услуг и правовой защиты пациентов в сфере

международного медицинского туризма. В рамках исследования предполагается рассмотреть назначение и функции этих стандартов для медицинских туристов, выявить их роль в повышении безопасности и доверия, а также выработать рекомендации по их внедрению и адаптации с целью повышения уровня доверия туристов и развития устойчивого сектора медицинского туризма на национальном и международном уровнях.

Теоретическая база исследования

Данное исследование основывается на современных концепциях и теориях в области стандартизации, качества оказания медицинских услуг и международного регулирования в сфере медицинского туризма. В качестве теоретической основы используются положения системного анализа, которые позволяют рассматривать стандарты как элементы системы обеспечения качества и безопасности медицинского туризма. Также применяются принципы управления рисками, международной правовой регуляции, а именно - международных стандартов и рекомендаций (например, JCI, ISO) в области здравоохранения и туристической деятельности (ISO 7101:2023 Менеджмент качества в здравоохранении, <https://tuv-austria.ru/iso-7101-2023/> (2023г.)).

Методология исследования

В ходе настоящего исследования применяются комплексный подход и совокупность методов, направленных на всестороннее изучение вопросов стандартизации в сфере медицинского туризма. В частности, используются следующие методы:

- Сравнительный анализ - для сопоставления различных национальных и международных стандартов, оценки их актуальности и практической применимости.
- Анализ статистических данных - для оценки развития и тенденций в области медицинского туризма, а также определения динамики и ключевых факторов роста этого сектора.
- Изучение нормативно-правовой базы - с целью анализа существующих нормативных актов и правовых требований, регулирующих сферу медицинского туризма в Узбекистане.
- Оценка эффективности внедрения стандартов безопасности - для определения степени их влияния на обеспечение безопасности пациентов и повышения качества предоставляемых медицинских услуг в туристическом контексте.

Медицинский туризм - это направление туризма, предусматривающее целенаправленную организацию лечения граждан за рубежом, создание возможностей и способов получения необходимых медицинских услуг за пределами страны проживания, с одновременным оказанием туристских и дополнительных сервисных услуг. Его целью является широкое развитие сферы здравоохранения в стране, среди важных задач - повышение качества профильных услуг на уровне международных стандартов, внедрение современных технологий и оборудования в сфере, повышение квалификации медперсонала, разработка медицинских туристских пакетов, развитие смежных отраслей (туризм, логистика, культура, общепит) («Международные стандарты по медицинскому туризму» <https://medical-russia.ru/mezhdunarodnye-standarty-po-mediczinskomu-turizmu> (29.07.2023)).

Одновременно с ростом популярности этого направления актуализировались вопросы обеспечения безопасности пациентов, так как качество оказываемых услуг напрямую влияет на здоровье и жизнь людей. В условиях развития международного

сотрудничества в сфере здравоохранения особое значение приобретают стандарты и меры по обеспечению безопасности пациентов, которые позволяют минимизировать риски, связанные с медицинскими вмешательствами, и повысить доверие иностранных клиентов к медицинским учреждениям (Меры безопасности для медицинских туристов: что нужно знать <https://www.edhacare.com/ru/blogs/safety-measures-for-medical-tourists-what-you-need-to-know> (03.05.2024)).

История развития безопасности пациентов:

1999 г. – опубликован доклад института медицины США «Человеку свойственно ошибаться», согласно которому в больницах США ежегодно от предотвратимых медицинских ошибок погибает 44-98 тыс. человек.

2000 г. – Публикация доклада Министерства здравоохранения Великобритании «An Organisation with a Memory», посвященного анализу проблем безопасности в системе Национальной службы здравоохранения.

2002 г. – Всемирная ассамблея здравоохранения (ВОЗ) приняла резолюцию WHA55.18, признав безопасность пациентов ключевым приоритетом здравоохранения.

2004 г. – Создан всемирный альянс по безопасности пациентов, который в 2009 году преобразован в постоянно действующую программу ВОЗ по безопасности пациентов.

2006 г. – Впервые были сформулированы и опубликованы Международные цели безопасности пациентов (International Patient Safety Goals, IPSG)

2019 г. – Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 17 сентября Всемирным днём безопасности пациентов.

2021 г. – ВОЗ официально утвердила Глобальный план действий по безопасности пациентов 2021-2030, определяющий стратегические направления развития в этой области.

История развития безопасности пациентов включает постепенное внедрение международных стандартов, инициатив и нормативных актов, направленных на снижение медицинских ошибок, улучшение качества ухода и повышение доверия к здравоохранению. Начиная с простых мер контроля и документации, она эволюционировала до комплексных систем управления безопасностью, таких как стандарты ISO и рекомендации Всемирной организации здравоохранения, отражающих высокий уровень внимания к минимизации рисков и защиты прав пациентов (Меры безопасности для медицинских туристов: что нужно знать <https://www.edhacare.com/ru/blogs/safety-measures-for-medical-tourists-what-you-need-to-know> (03.05.2024)).

Понятие и важность систем качества в медицинском туризме.

Создание и внедрение систем качества в медицинском туризме является ключевым аспектом обеспечения высокого уровня оказываемых услуг, безопасности пациентов и формирования доверия зарубежных клиентов. Эти системы представляют собой комплекс мероприятий, процедур и стандартов, направленных на постоянное совершенствование процессов, контроль качества и соблюдение нормативных требований.

Основная цель системы качества - обеспечить стандартизацию услуг, повысить их предсказуемость и надежность, а также минимизировать риски, связанные с оказанием медицинских и сопутствующих услуг за границей. В условиях высокой конкуренции в сфере медицинского туризма, прозрачность и ответственность становятся решающими факторами для привлечения новых клиентов и удержания существующих.

Роль систем качества в формировании доверия крайне важна: пациенты, выбирая клинику или медицинское учреждение за рубежом, руководствуются репутацией, уровнем безопасности и соответствием международным стандартам. Наличие внедренных систем свидетельствует о профессионализме и ответственности организации, что существенно повышает её конкурентоспособность и позволяет выделиться на рынке.

Таким образом, системы качества в медицинском туризме - это не только инструмент соблюдения нормативных требований, но и важная составляющая стратегии развития, которая способствует повышению стандартов обслуживания, снижению рисков и укреплению доверия пациентов, что сегодня является залогом успеха в условиях глобализированного рынка медицинских услуг («Новый стандарт ИСО поможет внедрить пациентоориентированный подход в медицинских организациях» <https://ria-stk.ru/mkvm/adetail.php?ID=203353> (01.09.2021)).

Международные стандарты по медицинскому туризму.

Для успешного продвижения на международном рынке и получения сертификации в сфере медицинского туризма необходимо учитывать применение единых международных стандартов в работе медицинских организаций. Рост отрасли возможен лишь при условии структурирования рынка, что достигается внедрением и соблюдением унифицированных стандартов сервиса для иностранных пациентов. Когда медицинские учреждения разных стран придерживаются одних и тех же требований, и критериев, это способствует созданию прозрачной и стандартизированной системы, значительно упрощающей взаимодействие и повышающей уровень доверия. Примером таких стандартов является международная сеть быстрого питания, в которой в разных странах клиенты получают одинаковое качество продукции благодаря соблюдению универсальных стандартов. Аналогично, стандартизация в медицинском туризме позволяет обеспечить единый уровень качества и безопасности услуг независимо от местоположения клиента, что стимулирует развитие отрасли и увеличивает её стабильность.

Существует множество международных систем сертификации и стандартов, предназначенных для повышения качества и безопасности медицинских услуг, а также для укрепления доверия пациентов, участвующих в международном медицинском туризме. Среди наиболее известных и признанных в сфере сертификации - это:

Joint Commission International (JCI) - одна из наиболее авторитетных международных организаций, которая занимается оценкой и сертификацией медицинских учреждений по всему миру. Сертификация JCI подтверждает соответствие клиник международным стандартам качества, безопасности и эффективного управления, а также способствует повышению доверия иностранных пациентов к медицинским учреждениям.

Global Healthcare Accreditation (GHA) - организация, которая предлагает системы оценки и сертификации, основанные на международных стандартах уровня ухода и качества медицинских услуг. GHA фокусируется на обеспечении высокого уровня сервиса, безопасности и соблюдении протоколов по всему миру.

ISO (Международная организация по стандартизации) - серия стандартов, применяемых в различных сферах деятельности, включая здравоохранение. Особенно важны стандарты ISO 9001 (системы менеджмента качества) и ISO 15189 (требования к медицинским лабораториям), которые помогают создать структурированный подход к управлению и обеспечению качества медицинских услуг.

TEMOS - международная сертификационная организация, которая аккредитует медицинские учреждения, предоставляющие услуги в области медицинского туризма, косметологии, реабилитации и других сегментах. Сертификация TEMOS основана на международных стандартах и ориентирована на улучшение качества обслуживания иностранных пациентов и повышение его безопасности.

Patients International - организационная структура, которая занимается продвижением стандартов и сертификацией клиник, специализирующихся на международном медицинском туризме. Она способствует созданию общих требований к качеству и безопасности, а также развитию международных программ обмена опытом («Новый стандарт ИСО поможет внедрить пациентоориентированный подход в медицинских организациях» <https://ria-stk.ru/mkvm/adetail.php?ID=203353> (01.09.2021)).

Все эти системы сертификации помогают создать унифицированные критерии качества, которых придерживаются медицинские учреждения в разных странах. Это важно для стандартизации предоставляемых услуг, повышения доверия иностранных пациентов и стимулирования развития отрасли медицинского туризма. Применение международных стандартов способствует укреплению репутации клиник и обеспечивает их соответствие требованиям безопасных и эффективных медицинских практик на глобальном уровне.

Перед отправлением на лечение за границу важно выбрать надежного поставщика медицинских услуг. Для помощи пациентам в принятии обоснованного решения и обеспечения уверенности в качестве сервиса, Международная организация по стандартизации (ISO) разработала соответствующий стандарт, регламентирующий требования к качеству услуг в сфере медицинского туризма. Этот документ - ISO 22525:2020 «Туризм и сопутствующие услуги - Медицинский туризм - Требования к сервису».

Стандарт включает передовые практики и международные стандарты, направленные на улучшение уровня обслуживания в секторе медицинского туризма. Его основная задача - повысить доверие к отрасли и обеспечить высокий уровень качества услуг для иностранных пациентов. В документе прописаны конкретные требования и рекомендации, которых должны придерживаться поставщики медицинских услуг для гарантии качественного обслуживания и соответствия ожиданиям путешествующих по медицинским показаниям. Такой подход способствует формированию прозрачных условий работы и повышению уровня безопасности и удовлетворенности иностранных клиентов.

Стандарт охватывает весь опыт пациента: от выбора поставщика услуг и административных процедур перед поездкой до возвращения домой и последующего наблюдения, включая управление факторами риска, безопасность, информационные и коммуникационные аспекты, квалификационные требования и многое другое.

Сертификация по стандарту ISO 22525:2020 представляет собой систематический процесс, который позволяет медицинским учреждениям и координаторам услуг подтвердить соответствие требованиям качества и безопасности в сфере медицинского туризма. Этот процесс включает оценку всей цепочки услуг - от подготовки к поездке до послеоперационного ухода - и завершается выдачей сертификата, удостоверяющего готовность организации обслуживать международных пациентов на высоком уровне.

В июне 2021 года вступил в силу стандарт ISO 22956:2021 «Управление организацией здравоохранения - Требования к укомплектованности штата персоналом, ориентированным на пациента». Этот документ устанавливает требования к созданию эффективных планов укомплектования персоналом для повышения качества ухода и улучшения результатов лечения.

Пациентоориентированность - относительно новая концепция, которая за последнее десятилетие приобретает всё большее значение. Она основывается на персонализированном и интегрированном подходе к помощи, где взаимодействие с медицинским персоналом играет ключевую роль. Врачи и медсестры отслеживают состояние пациента, реагируют на опасные тенденции, разрабатывают планы ухода, управляют рисками и обеспечивают преемственность медицинской помощи (Квитко и Писаренко «Новый стандарт качества в медицине». <https://kachestvo.pro/kachestvo-upravleniya/sistemy-menedzhmenta/novyuy-standart-kachestva-v-meditsine/> (23.11.2023)).

Стандарт ISO 22956 становится важным инструментом для руководства медицинских организаций, помогая в кадровом планировании, оценке методов укомплектования, перераспределении ресурсов и сборе данных о удовлетворенности пациентов. Внедрение его требований способствует лучшей координации, снижению издержек и повышению прозрачности при определении приоритетов, исходя из экономической эффективности.

Применение стандарта выгодно всем заинтересованным сторонам - от пациентов до государственных органов. Правильная организация документооборота позволяет четко прописать обязанности работников и повысить активное участие пациентов в оценке ухода. Универсальность стандарта дает возможность использовать его не только в стационарах, но и в любой сфере медицинской помощи, а его гармонизация с международными практиками способствует развитию пациентоориентированного здравоохранения на глобальном уровне.

Стандарт включает инновационные кадровые модели и методологии, направленные на безопасность пациентов и оптимизацию затрат, охватывая весь спектр управления персоналом - от планирования и распределения ресурсов до подготовки к чрезвычайным ситуациям. Документ также учитывает потребности отдельных пациентов и фокусируется на широком спектре областей, таких как оптимизация безопасности пациентов, управление рисками, обеспечение непрерывности и качества медицинской помощи, организационная культура и лидерство, а также принятие решений на основе фактических данных.

В октябре 2023 года был опубликован новый международный стандарт ISO 7101:2023 «Менеджмент организации здравоохранения. Системы менеджмента качества в организациях здравоохранения. Требования», устанавливающий требования к системам менеджмента качества организаций здравоохранения.

Стандарт ISO 7101 устанавливает требования к системам менеджмента качества в организациях, участвующих в оказании медицинской помощи, включая как стационарные, так и дистанционные услуги с использованием телекоммуникационных технологий. Он подчеркивает важность определения области применения системы, учета заинтересованных сторон, факторов и рисков, что способствует более эффективному планированию и повышению качества.

Особое внимание уделяется политике организации, ориентированной на заботу о пациентах и формированию культуры поддержки. Важной частью является управление оценкой рисков, соответствие целям устойчивого развития ООН и создание системы выявления возможностей для улучшения деятельности.

Стандарт закрепляет требования к управлению инженерно-технической инфраструктурой, защите окружающей среды и снижению отходов. Значимым аспектом является управление информацией: организация электронных систем, защита данных и подготовка к чрезвычайным ситуациям. Введен раздел, посвященный готовности к ЧС для обеспечения непрерывного оказания помощи в сложных условиях.

Также уделяется внимание благополучию персонала, включая физическую и психологическую безопасность сотрудников, создание благоприятного микроклимата и разработку планов улучшения условий труда. В целом, стандарт усиливает требования к управлению рисками, делая акцент на их документировании и проактивном снижении угроз, что способствует повышению устойчивости и эффективности медицинских организаций.

Обзор международных стандартов демонстрирует их важнейшую роль в формировании единых требований к качеству и безопасности в сфере медицинского туризма. Внедрение этих стандартов позволяет медицинским организациям повысить уровень охраняемых услуг, обеспечить соответствие мировым практикам и стандартизации, а также повысить доверие иностранных пациентов. Кроме того, применение международных стандартов способствует снижению рисков, улучшению управленческих процессов и повышению конкурентоспособности на глобальном рынке. В целом, их интеграция является необходимым шагом для достижения высокого качества и безопасности медицинских услуг за рубежом и укрепления репутации медицинских учреждений на международной арене.

Процессы внедрения систем качества.

Внедрение систем качества в медицинском туризме - сложный и многоэтапный процесс, который требует системного подхода и полноценной подготовки. Основные этапы включают разработку, внедрение и постоянное совершенствование стандартных процедур и инструментов управления качеством («Национальный детский медицинский центр был включен в список медицинских учреждений, получивших признание на мировом уровне» <https://mail.bmtm.uz/press-tsentr/novosti/> (25.04.2024)).

Первый шаг - проведение аудита текущих процессов для оценки уровня соответствия международным стандартам и выявления областей, требующих улучшения. На основе полученных данных разрабатываются политики и процедуры, регулирующие все аспекты оказания услуг, от приема пациента до послеоперационного ухода.

Следующий этап - внедрение разработанных стандартов и процедур, включающий обучение персонала. Обучение необходимо для формирования единого понимания стандартов качества и обеспечения их соблюдения на практике. Важной составляющей является культура качества, которая предполагает ответственность каждого сотрудника за выполнение процедур и постоянное стремление к улучшению.

После внедрения системы важна регулярная проверка эффективности - внутренние аудиты, контрольные процедуры и отзывы пациентов. Эти мероприятия позволяют выявлять слабые места, анализировать причины ошибок и разрабатывать меры по их

устранению. Также необходимо использовать системы мониторинга и автоматизации для сбора и анализа данных.

Постоянное совершенствование - ключевой принцип системы качества. В медицинском туризме это особенно важно из-за быстро меняющихся технологий, нормативных требований и ожиданий пациентов. Внедрение систем управления качеством - это не разовое действие, а непрерывный процесс, направленный на поддержание и повышение стандартов оказания медицинских услуг на высоком уровне.

Развитие медицинского туризма в Узбекистане: государственная политика и внедрение национальных стандартов.

В последние годы развитие медицинского туризма стало одной из ключевых задач стратегии страны, направленной на диверсификацию экономики и расширение туристического потенциала. В рамках этой программы активизировались усилия по повышению качества оказываемых услуг, что способствует укреплению репутации Узбекистана как центра высококлассного медицинского и оздоровительного обслуживания.

Одним из важных шагов стало внедрение национальных стандартов, основанных на международных нормах. В 2022 году был утвержден и введен в действие стандарт O‘z DSt ISO 22525:2022 «Туризм и связанные с ним услуги. Медицинский туризм. Требования к обслуживанию». Этот стандарт был принят приказом Узбекского агентства по техническому регулированию от 17 января 2022 года и адаптирован из международного ISO 22525:2021, что свидетельствует о полном соответствии национальных требований международным. Его внедрение позволило систематизировать процессы, повысить уровень безопасности и качества обслуживания, создать единые требования к работе медицинских предприятий.

Результаты внедрения позволили узбекским учреждениям укрепить свою конкурентоспособность на международной арене. Пациенты, как изнутри страны, так и из-за рубежа, отмечают повышение уровня сервиса, прозрачность процедур и соблюдение международных стандартов безопасности.

В 2022 году также был утвержден и введен в действие O‘z DSt ISO 21426:2022 «Туризм и сопутствующие услуги. Санаторно-курортное лечение. Требования к услугам». Этот стандарт служит важной основой для повышения качества и безопасности санаторно-курортных услуг, обеспечивая единые требования к обслуживанию и организации лечебных программ. Современная санаторно-курортная деятельность рассматривается как часть оздоровительной экономики, объединяющей медицинские, туристские и социально-реабилитационные функции. В стране функционирует более восьмидесяти санаториев и пансионатов различного профиля, ежегодно принимающих десятки тысяч отдыхающих, включая иностранных граждан. Внедрение данного стандарта способствует повышению доверия как со стороны иностранных, так и внутренних туристов, укреплению репутации оздоровительных учреждений страны и улучшению их соответствия международным требованиям.

В рамках государственной программы по дальнейшему развитию сферы туризма и оздоровительного потенциала страны, в Узбекистане происходят активные процессы внедрения и реализации различных нормативных документов, направленных на системное развитие медицинского и оздоровительного туризма. Одним из ключевых документов является Постановление президента № ПП-135 «О мерах по развитию туристской отрасли

и укреплению оздоровительного потенциала страны». Этот документ закладывает основу для формирования благоприятной деловой и социальной среды, предусматривая создание условий, способствующих привлечению иностранных и внутренних туристов, а также инвесторов. В рамках его реализации планируется развитие инфраструктурных объектов - строительство новых санаториев, медицинских центров, создание современных транспортных связей и улучшение туристической логистики. Особое внимание уделяется поддержке инновационных подходов в сфере медицинского сервиса - внедрению новых технологий, созданию медицинских кластеров и внедрению международных стандартов для повышения уровня обслуживания.

В 2024 году вышло Постановление президента № ПП-335 «О дополнительных мерах по дальнейшему развитию медицинского и оздоровительного туризма». Этот документ является логическим продолжением и расширением предыдущих мер. Основные направления его реализации включают стимулирование сотрудничества между государственными структурами и частным сектором, что позволяет обеспечить более эффективное инвестирование в инфраструктурные проекты и развитие туристической индустрии в целом. Также особое внимание уделяется усовершенствованию систем сертификации медицинских учреждений и лицензирования туристических операторов, что повышает уровень доверия иностранных клиентов и соответствие международным требованиям (Постановление Президента Республики Узбекистан, от 23.09.2024 г. № ПП-335 «О дополнительных мерах по дальнейшему развитию медицинского и оздоровительного туризма в Республике Узбекистан» <https://www.lex.uz/ru/docs/7111505> (25.09.2024)).

Кроме того, в рамках этого постановления предусматривается расширение спектра предлагаемых услуг - развитие уникальных оздоровительных программ, внедрение современных методов лечения, создание комплексных туристско-медицинских маршрутов и программ, ориентированных на различные категории туристов и пациентов. Это включает также активное продвижение страны на международных рынках, разработку маркетинговых стратегий и участие в международных выставках и конференциях, что помогает увеличить число привлекаемых туристов и пациентов.

Благодаря системной работе, внедрению современных стандартов и поддержке со стороны государства, Узбекистан укрепляет свои позиции на мировой карте медицинского туризма. Ожидается, что в дальнейшем страна сможет привлечь всё больше иностранных пациентов, расширить инфраструктуру, создать новые рабочие места и обеспечить устойчивый рост отрасли.

Таким образом, эти нормативные акты совместно формируют системную платформу для долгосрочного и устойчивого развития медицинского и оздоровительного туризма в Узбекистане, создавая необходимые условия для повышения его конкурентоспособности и привлечения инвестиций.

Примеры успешных внедрений и кейсы клиник и компаний, получивших международные сертификаты:

Клиника «Medik-AS» - получила международную сертификацию ISO 9001:2015, что подтверждает высокий уровень системы менеджмента качества. Благодаря этому сертификату клиника смогла повысить доверие иностранных пациентов, расширить свою клиентскую базу и укрепить позиции на международном рынке медицинских услуг (На основе исследований автора Ахмеджановой И.).

Больница «Tashkent National Children’s Medical Center» — прошла сертификацию по международному стандарту JCI (Joint Commission International). Национальный детский медицинский центр был основан в 2020 году по инициативе президента Республики Узбекистан и стал крупным многопрофильным медицинским центром, который не имеет аналогов в Центральной Азии. За короткое время своей деятельности центр завоевал признание и доверие населения. В результате успешной работы и стремления к постоянному совершенствованию качества предоставляемых услуг, центр получил международный сертификат качества от организации CERT International. Получение этой сертификации позволило учреждению улучшить организацию процессов, повысить безопасность пациентов и привлечь зарубежных пациентов, ищущих высококласное лечение по международным стандартам (На основе исследований автора Ахмеджановой И.).

Центр восстановительной медицины «Oasis» — сертифицирован по стандарту ISO 21426:2022 «Туризм и сопутствующие услуги. Санаторно-курортное лечение», что подтвердило соответствие высокого уровня обслуживания, безопасности и качества оказания медицинских и оздоровительных услуг (На основе исследований автора Ахмеджановой И.).

За последние годы Самарканд демонстрирует активное развитие сферы здравоохранения, стремясь соответствовать мировым стандартам качества. В рамках этого процесса важным событием стало получение Самаркандским областным территориальным филиалом Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра дерматовенерологии и косметологии сертификата соответствия международным стандартам от Центра аккредитации по качеству здравоохранения (ACQH). Этот шаг подтверждает высокий уровень организации и обслуживания в учреждении, а также его готовность предоставлять услуги по международным требованиям.

Лечебно-реабилитационный центр «Samarkand Wellness» — успешно внедрил стандарты качества по международной системе и получил сертификат высокого уровня, что стало важным шагом для продвижения на международных рынках оздоровительных и медицинских услуг (На основе исследований автора Ахмеджановой И.).

Обязательная сертификация безопасности предоставляемых услуг для средств размещения входит в число обязательных требований в Узбекистане. В связи с этим все объекты размещения, оказывающие также медицинские услуги, прошли обязательную процедуру сертификации согласно действующим национальным стандартам, что обеспечивает соответствие их деятельности установленным нормативам безопасности и качества.

Таким образом, приведённые примеры успешных внедрений и получения международных сертификатов свидетельствуют о важности системной работы над улучшением качества и безопасности медицинского обслуживания в сфере медицинского туризма. Получение международных стандартов не только повышает доверие иностранных пациентов, но и способствует развитию конкурентоспособности клиник и компаний на международном рынке. Эти кейсы демонстрируют, что последовательное внедрение современных нормативов и стандартов является ключевым шагом к обеспечению высокого уровня безопасности и качества медицинских услуг, что в

конечном итоге способствует устойчивому развитию отрасли и укреплению репутации страны как надежного центра медицинского туризма.

Рекомендации для развития узбекского рынка медицинских услуг:

Внедрение и стандартизация международных стандартов качества и безопасности. Обеспечить адаптацию и внедрение международных стандартов (например, JCI, ISO) в деятельность медицинских учреждений. Это повысит доверие иностранных пациентов и укрепит репутацию узбекистанских клиник на международной арене (ISO 7101:2023 Менеджмент качества в здравоохранении, <https://tuv-austria.ru/iso-7101-2023/> (2023г.)).

Развитие инфраструктуры и туристической логистики. Инвестировать в современные медицинские центры, специализированные клиники и инфраструктуру для комфорта пациентов. Также важно создавать удобные условия для путешествий: транспорт, размещение, информационные сервисы.

Повышение квалификации специалистов. Регулярно проводить обучение и повышение квалификации медицинского персонала на международных платформах, стимулировать участие в международных конференциях и программах обмена опытом.

Улучшение информационной прозрачности и маркетинга. Создавать и поддерживать информационные ресурсы для привлечения иностранных пациентов, предоставлять полную и актуальную информацию о услугах, ценах и стандартах работы учреждений.

Развитие системы страхования и финансирования. Внедрять механизмы международного и национального страхования, что сделает услуги более доступными для иностранных пациентов и повысит их доверие.

Укрепление сотрудничества с международными организациями. Активно взаимодействовать с международными медицинскими ассоциациями, организациями по контролю качества и сертификатам, для обмена опытом и присоединения к глобальным стандартам.

Поддержка локальных и иностранных инвесторов. Необходимо создавать благоприятные инвестиционные условия для привлечения частных инвестиций в развитие медицинского туризма и инфраструктуры.

Реализация данных рекомендаций поможет повысить конкурентоспособность узбекского медицинского рынка, привлечь больше иностранных пациентов и развить туристическую отрасль в целом.

Заключение. Развитие системы качества и соблюдение стандартов безопасности являются важнейшими факторами успешного развития медицинского туризма. Внедрение международных стандартов, таких как ISO, JCI и национальных нормативов, способствует повышению уровня оказания медицинских услуг, обеспечению безопасности пациентов и укреплению доверия как среди иностранных, так и среди внутренних клиентов. Как показывает практика, внедрение международных стандартов в деятельность медицинских учреждений не только выводит их на международную арену, но и значительно повышает их конкурентоспособность, способствует развитию отрасли и увеличению потока туристов.

Роль регуляторов, профессиональных и бизнес-сообществ в этом процессе является ключевой. Регуляторы устанавливают нормативную базу и обеспечивают контроль за выполнением стандартов, профессиональные сообщества стимулируют повышение квалификации специалистов и распространение передовых практик, а бизнес-сообщества создают инфраструктуру и продвигают услуги на международных рынках. Совместными

усилиями данное взаимодействие формирует устойчивую систему стандартизации, которая способствует не только повышению качества услуг, но и долгосрочному развитию медицинского туризма, делая его более безопасным, эффективным и конкурентоспособным на глобальном уровне.

СПИСОК СПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Постановление Президента Республики Узбекистан, от 23.09.2024 г. № ПП-335 «О дополнительных мерах по дальнейшему развитию медицинского и оздоровительного туризма в Республике Узбекистан» <https://www.lex.uz/ru/docs/7111505> (25.09.2024)
2. Новости сертификации в России и ЕАЭС «Медицинский туризм восстанавливается после кризиса благодаря стандарту ИСО 22525» <https://www.novotest.ru> (26.10.2021)
3. «Международные стандарты по медицинскому туризму» <https://medical-russia.ru/mezhdunarodnye-standarty-po-mediczinskomu-turizmu> (29.07.2023)
4. Меры безопасности для медицинских туристов: что нужно знать <https://www.edhacare.com/ru/blogs/safety-measures-for-medical-tourists-what-you-need-to-know> (03.05.2024)
5. «Новый стандарт ИСО поможет внедрить пациентоориентированный подход в медицинских организациях» <https://ria-stk.ru/mkvm/adetail.php?ID=203353> (01.09.2021)
6. Квитко В., Писаренко К. «Новый стандарт качества в медицине». <https://kachestvo.pro/kachestvo-upravleniya/sistemy-menedzhmenta/novyuy-standart-kachestva-v-meditsine/> (23.11.2023)
7. «Национальный детский медицинский центр был включен в список медицинских учреждений, получивших признание на мировом уровне» <https://mail.bmtm.uz/press-tsentr/novosti/> (25.04.2024)
8. ISO 7101:2023 Менеджмент качества в здравоохранении, <https://tuv-austria.ru/iso-7101-2023/> (2023г.)